

JAVLON JOVLIYEVNING HIKOYANAVISLIK MAHORATI

¹Tursunaliyeva Durdona Rustamovna, ²Ahmedov Hoshimjon Hakimovich

¹Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti 2-bosqich talabasi

²Ilmiy rahbari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11217451>

Annotatsiya. Mazkur maqolada, Javlon Jovliyevning asarlari va hikoyanavislik mahorati haqida ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: asar, hikoyanavislik, uslub, obraz, adabiyot, hikoya, ijodkor, yozuvchi.

Javlon Jovliyev insonlarning dardini ochib beradigan ya’ni jiddiy mavzularda qalam tebratadigan yozuvchilardan biri hisoblanadi. Uning “Onam va koinot” hikoyalar to’plamida ham farzandlar onalarning qadriga yetishi kerakligi haqida bir qancha fikrlarinj ko’rishimiz mumkin. Ushbu hikoya mutollachini qalbini uyg’otadi. Yozuvchining nafaqat, “Onam va koinot” hikoyasi balki barcha hikoyalari insonga hayotni anglatadi, komil inson tuyg’usini shakllantiradi.

Istiqlol yozuchisi Javlon Jovliyev adabiyot olamiga o’zining qisqa va teran ma’noli hikoyalari bilan kirib keldi. Songi yillarda chop qilgan kitoblaridan biri "Ikki qalb uchrashuvi" kitobidagi hikoyalari shular jumlasidan. Buxoro, Buxoro, Buxoro... hikoyasi o’tgan asrning 1929-1932-yillarida mustabid sho’ro tuzumini yer egalari, boy o’rtaxol dehgong va chorvadorlarni "quloq-mushtumzo’r" nomi ostida sinf sifatida tugatish siyosati haqida yosh 7-8 yoshli bola tilidan hikoya qilinadi. Bu hikoyada ochlikdan, kasallikdan nobud bo’layotgan bollalar va ularning ota-onalarning to’satdan yo’qolib qilishi (vafoti) syujet sifatida ko’tarilgan.

Javlon Jovliyev hikoya boshidanoq Vatan tushunchasiga yosh bola tilidan javob berib, uni jannatga tenglashtiradi. Hikoyada "Buxoro, Buxoro, Buxoro... Xayolimda bu joy osmonlarda, oppoq bulutlar orasidagi yaltiroq toshlardan qurilgan saroy, dunyodagi barcha ertaklar tugaydigan manzil" gapi bolakay tilidan aytiladi. Musofirlikda, mahalliy boyning qo’lida ijarada turadigan yosh oilaning bag’ridagi norasida Vatanni huddi shunday tassavvur qilar edi. Oila quloqlashtirish deb atalmish necha ming yosh godak va ota-onalarni umriga zomin bo’lgan girdob atrofida beixtiyor jamlanib golgan edi. Asli Buxorolik bo’lgan onasi doim o’z yurtini qumsab, o’sha yer haqida bollariga kozda yosh bila aytib berardi. Yosh oilaning katta farzandi paxta tozalash sexida ishlab sill kassalihi ortirib qishdan chiqaydi. O’sha davrda kechayotgan noilojliklar, odamlarni bir burda non uchun hamma ishga roziliklari hikoyadagi "Otam tun-u kun ishlab gornimizni zorg’a to ydiradigan taom olib kelardi. Oyoqlari og’rib oqsab yurardi, gollari yorilib, irib ketganlari esimda" jumlasini bilan ochib bera olgan. Vatan shunday joyki unda ko’z yosh, ochlik yo’q yer. Hamma narsa muhayyo yer. Unda doim shodlik bor, g’am qayg’u yo’q yer bu - Vatan. Vatan va uy tushunchalari bu hikoyada umumlashma bitta ma’no kasb etadi.

Javlon Jovliyevning “Qorqma” yangi darning yangi va dardchil, yangicha uslubda va oziga xos yangi ohang bilan yozilgan yangi romanidir. Javlon o’z fikri, niyati ifodasi uchun shunday - hech kimda o’ylamagan bir badily usul-yolni topibdi. Yangilik topildiqlar bilan gozal va adabiyotdagi orginallik taqliddan qutilish bilan, yangicha rang bilan betakror bo’ladi.

Yaqin o’mishdagi barchaga malum va mashhur alamlil hodisalar va Germaniyaga borib oqigan talabalar taqdiri bayonida Roviyy - so’zamol yigit roman markazida turadi. Bu yigitning tug’ilishi qiziq. Olti oyligidayoq ota-onasidan ajralgan, ammo yozuvchi fantaziyasiga kora u aynan o’sha mahali tafakkur va tasavvur egasiga aylanadi. Olti oylik chaqaloq hech qachon tevaragida

nimalar bolayotganini bilmaydi, albatta. Ammo yozuvchining qalami sizni ishontiradi. Badiiy ijodda kalamning ishontirish quvvati juda muhim sanaladi.

Romanda lirika bilan fojea uyg'unlashib ketadi. Dramatik turda tragikomediya degan janr mavjud. Lekin lirotragik roman degan adabiy-nazariy tushuncha majud emas. "Qorqma" - shunday roman. Roviylar kulib yashaydi, oylanadi, mudraydi, uxlaydi, uyg'onadi. Darvoqe, bu roman tush va xush, uyqu va uyg'oqlik, muhabbat va nafrat - shu kabi bir qator kontrastlar uyg'unligidan maydonga kelgan. Shuning uchun yozuchi oz roviy qahramoni xayoliga istagan bir hodisani singdira oladi va buni oquvchi juda tabiiy, samimiy qabul qiladi. taqqoslaydi.

"Qorqma" - his-hayajon romani. Undagi badiiy g'oya keng miqyosli, unda millat va Vatan dardi bor. Bu muammo bugun va bir asr oldingi yoshlar hayoti misolida tush va xush oraligida, tajohili orifona yo'sinda ba'zan piching va kesatik qamrovida badily ifoda etiladi. Muallif mudroq kongillarni uyg'otishni istaydi; odamlar oz yaratilish ziynatiga chuqur nazar solishini xohlaydi.

"Qorqma"ning rovisi dardga chalingan tarixchi talaba. Dardu xayolini ramziy ma'no tashiydigan yetmish talaba egallab olgan. Arxiv titkilaydi.

Uning fikri toza, teran, milliy mezoni aniq. U atrofida yurgan sotqinlardan, eshakqurtlardan, qo'ylardan, xoinlardan, qoni ayniganlardan, jigari qotib, yuragi yurmayotganlardan norozi bo'lib yuradi.

Romanning oziga xos uslubida vaqt va vogelik tizimi, ketma-ketligi, ularning chegaralari istalgan mahali buzilishi mumkin va bu hol tabiiy tuyuladi.

"Qorqma" - dardlar garmoniyasi. Bu romanni fikrlab, xayol va aqini ishga solib, ora-sira syujetning uzilgan iplarini ulab o'qish kerak.

Kitobda deyarlik hamma bilib, aytib, ammo yoza bilmay, kopchilik ichida yurgan hodisalar bayon qilinadi. Ularni Javlon Jovliev original uslubda ifoda etadi. Vogelik haqiqatini ayta olish yorig'i bu uslubiy yangilik har kimning e'tiborini tortadi. Shu romani bilan Javlon Jovliev katta odamga aylandi. Im, mahorat, madaniyat, iste'dod namoyishi odamning, ayniqsa, ijodkorning martabasini belgilab beradi. Tog' risi, kitobdagi bugun va tarix manzaralari haliga qadar, esga olinsa, asriy gam-tashvish, orzu-armonlar odamning yuragini o'rtaydi. O'zbekning or-nomusi, hayosi-iffati, harakati- intilishlari - "Qorqma" shular yuziga tutilgan kozgu sanaladi. "Qorqma" nima u? Nima uchun "Qorqma"? Xavf nimada? Xavning ildiz har bir kimsaning o'zida; o'zining kimligini anglamasligidan paydo bo'ladi.

Roman nomidan undov sezilib turibdi. Mard, oriyatli, botir, bahodir, sheryurak, pahlavon bo'lib, qorqmay yashamoq kerak. Roman o'quvchini elparvar, vatanparvar, millatparvar, haqiqatparvar bolishga chaqiradi.

Umuman olganda yozuvchining barcha hikoyalari obrazlari o'ziga xos, original shaklda ifoda etgani bilan ajralib turadi. Shuningdek, hikoyalardagi obrazlar va syujetlar juda ham to'g'ri tanlangan. Javlon Jovliyevning asarlari doimo o'ziga xosligi, sodda va mazmunli bo'lishi bilan ham boshqa asarlardan ajralib turadi.

REFERENCES

1. civil.uz
2. Wikipedia
3. Javlon Jovliyev "Qo'rqma" Nihol-2020
4. Javlon Jovliyev "Ikki qalb uchrashuvi". Navro'z-2019.

